

SHARQ ALLOMALARI ASARLARIDA IRODAVIY SIFATLAR TALQINI

Muzaffarova Zarina Zafar qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

Tillar fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7901886>

Annotatsiya : Ushbu maqolada Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Unsurulmaoliy Kaykovus, Abdurahmon Jomiy, Jaloliddin Davoniy, Alisher Navoiy kabi allomalarimiz o'z asarlarida iroda va irodaviy sifatlarning shakllanishi, bu sifatning shaxs kamolotidagi ahamiyati yuzasidan qimmatli fikrlarining taqrizi keltirilgan.

Kalit so'zlari: Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Unsurulmaoliy Kaykovus, Abdurahmon Jomiy, Jaloliddin Davoniy, Sharq , allomalar, meros, ta'lim.

Sharq allomalarining ilmiy merosida shaxs shakllanishi, unga ta'lim-tarbiya berish, shuningdek, shaxs tomonidan xulq-atvor me'yorlarining o'zlashtirilishi masalalari borasida qimmatli fikr-mulohazalarni uchratish mumkin.

Jumladan, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Unsurulmaoliy Kaykovus, Abdurahmon Jomiy, Jaloliddin Davoniy, Alisher Navoiy kabi allomalarimiz o'z asarlarida iroda va irodaviy sifatlarning shakllanishi, bu sifatning shaxs kamolotidagi ahamiyati yuzasidan qimmatli fikrlarni ilgari surganlar.

Jumladan, Abu Nasr Forobiyning fikriga ko'ra, har kim o'z irodasiga bog'liq xatti-harakatlarni bajarishga qodir bo'lsa, ruhan va tabiatan xayrli amallar va sharr (yomon) ishlar tomon o'z irodasini yo'naltira oladi. Shu sababli har bir insonda fazilatli xatti-harakatlar yoki razolatli fe'l-atvor tug'diradigan iste'dod mavjud bo'lib, u har ikkisidan birini bajarishga qodirdir [1].

Abu Nasr Forobiy o'zining asarlarida insonlardagi chidamlilik, sabr-matonat, bardoshlilik kabi xislatlarni ma'naviy kamolotning asosiy mezoni sifatida ko'rsatadi. Shaxs ma'naviy jihatdan kamolga yetishida avvalo ruhan pok, turli ichki qarshiliklarni yenga oladigan, sabotli inson bo'lishi kerakligini uqtiradi [1].

Abu Rayhon Beruniyning inson turmushiga xos bo'lgan xulq-odob qoidalari haqidagi fikrlari psixologik nuqtai nazardan ham qiziqish uyg'otadi. Alloma inson kamolotida iroda va irodaviy sifatlarning o'zni beqiyos ekanini o'z asarlarida qayd etadi. Ayniqsa, shaxs o'zidagi ijobiy va salbiy xulq-atvor me'yorlarini idora qilishi, o'zini o'zi nazorat qila olishi hamda boshqara olishida iroda va irodaviy sifatlarni yaqqol namoyon bo'lishiga alohida urg'u beradi [2].

Unsurulmaoliy Kaykovus “Qobusnoma” asarining eng oxirgi bobida juvonmardlik haqida soʻz yuritadi. U odamlarning xislatlarini uch turga boʻladi: aql, rostlik va juvonmardlik. Juvonmardlikning asosini Kaykovus uch narsada deb biladi:

- 1) aytgan soʻzining ustidan chiqish, yaʼni rostlik;
- 2) rostlikka xilof qilmaslik;
- 3) xayr ishini ilgari tutish.

Kaykovusning fikricha, insondagi boshqa barcha xislatlar shu uch narsaga bogʻliq boʻladi.

Alloma juvonmardlikning ustunlarini (ruknlari) quyidagilarda deb koʻrsatadi: jasurlik, mardlik, sabr-matonat, vaʼdaga vafo qilmoq, pok dil va pok zamon boʻlmoq, asirlarga ziyon yetkazmaslik, bechora kishilarga madad berib, yomonlarning yomonligini yaxshilardan yiroq tutish, rostgoʻylik, yaxshiga yomonlik qilmaslik, ziyon-zahmatdan saqlash, odamlarga ham ziyon-zahmat yetkazmaslik, juvonmard sipohiyilar esa sabr-bardosh bilan ish tutishi, saxiylik, toʻgʻriligi haqshunoslik, pok kiyinish, yaxshi qurollanish zarurligini qayd etadi.

Kaykovus oʻzining asarida shaxs xususiyatlari, oʻzini oʻzi nazorat qilish, iroda borasida ilgari surgan fikrlarida, avvalo, inson oʻzida ijobiy sifatlarni shakllantirishi, salbiy odatlardan oʻzini tiya olishi lozimligini uqtiradi. Shuningdek, shaxs oʻzida ijobiy sifatlarni shakllantirishi hamda salbiy xulq-atvor meʼyorlarini egallamasligi uchun ulardan kuchli iroda, matonat, sabr-toqat, irodaviy zoʻr berishni talab qiladi [3].

Demak, allomaning nazarida, insonlardagi xarakter xislatlari tugʻma boʻlmay, balki hayot davomida shakllanib boradi. Shu bois, insonlarda turfa xil xulq-atvor xususiyatlari tarkib topib, bu avvalo ijtimoiy hayot mahsuli hisoblanadi. Ayniqsa, shaxsning jamiyat hayotiga kirib borishi, ijtimoiy xulq-atvor namunalarni egallashida insonlarning bir-biriga boʻlgan munosabatlari hamda xarakter xususiyatlari muhim oʻrin egallaydi.

Abdurahmon Jomiy ham oʻz asarlarida tarbiyaning ahamiyatiga katta eʼtibor beradi. Tarbiya haqida fikr yuritarkan, u, avvalo, har bir narsani ham parvarish qilsa, undan yaxshi natija chiqishini, insonga ham yaxshi tarbiya berilsa, barkamol boʻlishini alohida taʼkidlaydi [4].

Keltirilgan fikrlardan koʻrish mumkinki, badiiy soʻz sanʼatining ilgʻor namoyandalari ham shaxsda axloqiy sifat, fazilatlarini shakllantirishda koʻproq irodaviy sifatlardan mehnatsevarlik, qanoatlilik, rostgoʻylik kabi fazilatlarini tarkib toptirishga alohida eʼtibor berish kerak, degan xulosaga keladilar.

Jaloliddin Davoniy shijoatkorlikni, mardlikni insonning ijobiy fazilatlaridan biri, deb hisoblaydi, yoshlar bunday xislatni egallashi juda ham zarurligini tushuntiradi. Shijoatni keng ma'noda tushungan alloma unga kamtarlik, yumshoq fe'llik, chidamlilik va boshqa sifatlarni ham kiritadi.

Jaloliddin Davoniy shijoatni kishining xatti-harakatini va boshqalar bilan bo'lgan munosabatini baholaydigan bir tushuncha deb biladi. U agar inson biror xavf - xatarga duch kelsa, o'zini mahkam tutishi, esankirab qolmasligi, muvaffaqiyatsizliklardan zararlanmasligi, sabotli bo'lishi zarurligini aytadi va shunday xatti-harakatlarni shijoatkorlik deb ataydi [5].

Jaloliddin Davoniy shijoatkorlikni insonning aqlga bo'ysunishi deb biladi: "Shijoatkorlik aqlning buyrug'i bilan sodir bo'ladi, uning maqsadi (ijobiy) fazilatlarni egallash bo'lgandagina, u haqiqiy bo'ladi" [5, B.43].

Demak, uningcha, inson qachonki shijoatkorona xatti-harakat qilmoqchi bo'lsa, u, albatta, aqlning buyrug'i va zaruratiga asoslanishi kerak.

Jaloliddin Davoniy insonlar irodaviy sifatlariga ko'ra individual farqlarga ega bo'lishini uqtiradi. Xususan, g'azab quvvati to'g'risida shunday yozadi: "Ba'zilar tez g'azabga keladi va tez jahllaridan tushadilar, ayrimlar sekin-asta g'azablanib, tez jahldan tushadilar, ba'zilar esa tez g'azablanib, uzoq vaqt jahllaridan tushmay yuradilar" [5, B.56]. Jaloliddin Davoniy g'azab turlari ichida eng yaxshisi deb eng oxirgisini tan oladi.

Jaloliddin Davoniy kishilarning salbiy ruhiy holatlarini muvozanatlashtirish (me'yorlashtirish) mumkinligiga ishonadi, ularga yaxshi maslahat berish, so'z orqali ta'sir etish, ularni jazo va mehnatga undash yo'li bilan tarbiya qilsa bo'ladi, deb hisoblaydi [5].

Shubhasiz, shaxsda iroda va irodaviy sifatlarning shakllanishi borasida Davoniy tomonidan ilgari surilgan g'oyalar hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ayniqsa, alloma tomonidan shaxsning ijobiy sifatlari sirasiga kiritilgan shijoatkorlik, qanoat, sabr-toqatni tarbiyalash hozirgi kunning muhim talablaridan biri ekanligini tan olmoq kerak.

Shunday qilib, shaxs kamolotida xulq-atvor me'yorlarini tarkib toptirish, shuningdek, irodaviy sifatlarni rivojlantirish o'ta muhim ekanligi Sharq mutafakkirlari tomonidan e'tirof etilgan. Shu bois, allomalarimiz tomonidan qoldirilgan ilmiy merosda ilgari surilgan g'oyalar bugun yoshlarni nafaqat aqlan, axloqan, balki irodasi kuchli, sabotli, har qanday vaziyatda o'zini o'zi boshqara oladigan, nazorat qila oladigan shaxs qilib tarbiyalash uchun dasturilamal bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abu Nasr Farobiy. Fazilat, baxt-saodat va kamolot haqida muqaddima, tarjima va izohlar muallifi: M.Qodirov: ma'sul muharrir: A.Jalolov. – T: «Yozuvchi», 2001. – 64 b.
2. To'raqulov E., Raximov S. Abu Rayxon Beruniy ruhiyat va ta'lim-tarbiya haqida. – Toshkent: "O'qituvchi", 1998. – 78 b.
3. Kaykovus. Qobusnoma. T: "O'qituvchi", 2006. – 205 b.
4. Abdurahmon Jomiy. Tanlangan asarlar. – T: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1998. – 354 b.
5. Aliqulov H., Omonboyeva R., Jomiy va Davoniy ta'lim - tarbiya haqida. – Toshkent: "O'zbekiston", 1999 - 60 b

